

ASHYOVIIY HUQUQDAN RAQAMLI AKTIVLARGA O'TISH: HUQUQIY ASOSLAR VA TENDENSIYALAR

Yaxshimurodova Niginabonu Otabek qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti

Davlat boshqaruvi huquqi yo'nalishi magistri +998914107330

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17577197>

Annotatsiya: Ushbu tezisda ashyoviy huquq tushunchasi to'liq ochib berilgan, ashyoviy huquq va mulk huquqi bo'yicha xalqaro hujjatlar va milliy qonunchilikdan tegishli normalar keltirilgan. Raqamli aktivlarning rivojlanish tendensiyalari, ularning fuqarolik huquqiy munosabatlardagi ahamiyatiga etibor qaratilgan. Raqamli aktivlar turlarining ananaviy mulk huquqiga ta'siri-ijobiy va sabiy jihatlar har tomonlama tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ashyoviy huquq, mulk huquqi, raqamli aktivlar, tendensiyalar, global raqamlashtirish, kriptovalyutalar, blokcheynlardan, mualliflik huquqi, litsenziya yoki intellektual mulk, iqtisodiy fribgarlik, raqamlashtirish, iqtisodiy tajovuz.

Ashyoviy huquq fuqarolik huquqining eng katta institutlaridan biri hisoblanadi. Ashyoviy huquqiy munosabat-bu ashyoga nisbatan mutlaq hukmronlikni anlatib, shaxsning xohish irodasi orqali ashyoga to'la egalik qilish, undan foydalanish va tasarruf etish huquqidir. Mamlakatimiz huquqiy tizimida ayniqsa fuqarolik huquqida Rim huquqi alohida o'rin egallaydi. "Rim xususiy huquqidan ham to'g'riroq mukammalroq huquqni hech bir xalqda topib bo'lmaydi. Buni butun jahon tan olgan va yigirma asrdan ortiq vaqtdan buyon dunyoning ko'pchilik madaniyatli xalqlari Rim huquqidan o'z sharoitlariga moslashtirgan holda foydalanib kelmoqdalar" [4]. Qadimgi Rim tarixida ayniqsa uning sinfiy davrida ashyolar tushunchasi keng ma'noda ishlatilgan. Rim yuristlari ashyolar - bu tashqi dunyoning moddiy munosabatlaridan iboratdir, ular o'z ichiga yuridik munosabatlarni va huquqni ham qamrab oladi. Ashyoviy huquqiy munosabatlarning qamrovi juda keng bo'lib, ularga ko'chmas mulklar va ko'chirilishi mumkin bo'lgan, bo'linadigan va bo'linmaydigan, iste'mol qilinadigan va iste'mol qilinmaydigan jinsiy alomatlarga ega bo'lgan ashyolar va individual ashyolarga, oddiy va murakkab ashyolarga, asosiy va mansub ashyolarga fuqarolik muomalasidan chiqarilgan va fuqarolik muomalasidan chiqarilmagan ashyolar kabi huquqiy munosabatlarga bo'lingan.

Ashyoviy huquq - ashyolar bilan bog'liq huquqlar jamlanmasi bo'lib, vujudga kelish asosi mulkiy munosabatlar mahsuli hisoblanadi. Ushbu huquqlar odatda egalik qilish, foydalanish va tasarruf etish ko'rinishida namayon bo'ladi [5].

Xalqaro miqyosda ashyoviy huquqlarni tartibga soladigan konvensiyalar, bitimlar va tavsiya etilgan normalar mavjud. Bulardan eng asosiysi- Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi hisoblanadi. Ushbu hujjatning 17-moddasida mulk huquqi quyidagicha mustahkamlangan: "Har bir inson yakka o'zi, shuningdek, boshqalar bilan birgalikda mulkka egalik qilish huquqiga ega. Hech kim o'zboshimchalik bilan o'z mulkidan mahrum qilinishi mumkin emas"[1]. bundan tashqari Ashyoviy huquqning xalqaro darajadagi restitusiyasi (qaytarish) ni tartibga soluvchi asosiy hujjatlardan biri- 1995-yilgi UNIDROIT konvensiyasi (UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects) mavjud . Shuningdek Cape Town Konvensiyasi (*Convention on International Interests in Mobile Equipment*), Yevropa Inson huquqlari konvensiyasi, **UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts** (2022 versiyasi), **Vena Konvensiyasi — Tovarlar sotish bo'yicha (UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG))**, **WIPO shartnomalari (raqamli ashyolar bilan bog'liq mulkiy huquqlar uchun) kabi hujjatlar xalqaro miqyosda mulk huquqi, ashyoviy huquqlar va ularga bo'lgan munosabatlarni tartibga soladi.**

Respublikamizda ashyoviy huquqlarni tartibga soladigan ilk qonun hujjati "Mulkchilik to'g'risida"gi Qonun bo'lib, 1990-yil 31-oktabrda qabul qilingan. Ushbu qonun sovetlar davrida bo'lgan hamma mulk davlatniki degan asosiy g'oyasini butunlay bekor qildi. Mazkur qonun asosida endi subyektlar xususiy mulkka ega bo'lish imkoniyatini qo'lga kiritdilar. Xususan, qonunning 5-moddasida O'zbekiston Respublikasida mulk xususiy, shirkat (jamoat), ma'muriy-hududiy tuzilmalarning mulkidan (kommunal mulkdan) iborat davlat mulki, aralash mulk, boshqa davlatlar hamda xalqaro tashkilotlar yuridik va jismoniy shaxslarining mulki shakllarida bo'ladi. Mustaqillikning dastlabki yillarida mulkiy va ashyoviy huquqlarni tartibga soladigan bir qancha qonunlar , normative huquqiy hujjatlar qabul qilindi[3]. Ashyoviy huquqlarning aniq-ravshan maqomi Fuqarolik kodeksida mustahkamlab qo'yildi. Kodeksning II bo'limi "Mulk huquqi va boshqa ashyoviy huquqlar" deb nomlanib, 7 ta bobdan iborat . Bo'limning 13-bobi ashyoviy huquqlarga oid umumiy qoidalarga bag'ishlangan bo'lib, mazkur kodeksning 165-moddasida cheklangan ashyoviy huquqlarga xo'jalik yuritish huquqi va operativ boshqarish huquqi, meros qilib qoldiriladigan yer uchastkasiga umrbod egalik qilish huquqi, yer uchastkasiga doimiy egalik qilish va undan foydalanish huquqi, servitut kirishi legallashtirilgan[2].

So'ngi yillarda Mulk huquqi, ashyoviy huquq tushunchalari nihoyatda kengaydi. Endi mulk deganda faqat jismoniy narsalar, obyektlar, pul

munosabatlari emas, balki raqamli aktivlar ham tushunila boshlandi. An'anaviy mulk tushunchasi raqamli iqtisodiyotning talablariga to'liq javob bermay qoldi. Raqamli aktivlar an'anaviy mulk tushunchasidan ajralib chiqib, mukka nisbatan yangichga yondashuvni yuzaga keltirdi. Fuqarolik muomalasida odatiy moddiy narsalar bilan bir qatorda raqamli, ya'ni mohiyatan virtual aktivlar paydo bo'ldi. Bu kriptovalyutalar, tokenlar, ijtimoiy media hisoblari va boshqa raqamli ob'ektlar ko'rinishida hayotimizga kirib keldi.

Raqamli aktiv - real moliyaviy qiymatga ega bo'lgan va yagona identifikator ko'rinishida taqsimlangan, reyestrda aylanadigan, fuqarolik muomalasining faqat raqamli shaklda mavjud bo'lgan virtual obyekt. Shuningdek, raqamli aktiv boshqa axborot tizimida yaratiladi va muayyan fuqarolik huquqlarini ifodalaydi (masalan, mulk, foyda, xizmatga bo'lgan huquq). Ya'ni, raqamli aktiv — bu virtual shaklda mavjud bo'lgan, lekin iqtisodiy qiymatga ega huquqiy obyekt. Raqamli aktivlar — bu blokcheyn, raqamli registrlar, onlayn platformalar yordamida yaratiladigan, saqlanadigan va almashinadigan, moddiy turga kirmaydigan aktivlardir. Masalan, Bitcoin, boshqa kriptovalyutalar, lekin ayniqsa «token»lar va uning ichida *Non-fungible Token (NFT) kabi yagona elementlar.

Global raqamlashtirish sharoitida yangi bozorlar paydo bo'ldi, , tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarishni tashkil etish hamda boshqarishga yangi- raqamli yondashuvlar, intellektual mulk huquqidan tortib kompyuter o'yinlari qahramonlarigacha bo'lgan yangi raqamli qadriyatlar paydo bo'ldi. Umumjahon raqamlashtirish sharoitida raqamli moliyaviy to'lov vositasi paydo bo'lishi mantiqan to'g'ri. Ushbu to'lov vositasi raqamli valyuta - kriptovalyutaga aylandi.

Kriptovalyuta - raqamli markazlashtirilmagan pul birligi bo'lib, u noyob kriptografik koddir. Kriptovalyutaga bu- raqamli valyuta . Kriptografik kod deganda faqat virtual mavjudligini tushunish kerak , kriptovalyutaning moddiy analogi yo'q.

Blokcheyn (ing. Blockchain) – ma'lumotlami o'z ichiga olgan ketma-ket blokcheyn qoidalariga muvofiq tashkil etilgan markazlashtirilmagan, taqsimlangan reyestr (ma'lumotlar bazasi) hisoblanadi. Blokcheyn texnologiyasi Fuqarolik huquqiy munosabatlarida muhim o'rin egallab, turli xil identifikasiya ma'lumotlarini boshqarishga xizmat qiladi. Bularga pasport ma'lumotlari, nikoh tuzilganligi va tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnomalar, haydovchilik guvohnomalari, diplomlar va boshqa shaxsiy ma'lumotlarni yaratish va boshqarish kiradi. Ushbu texnologiyadan san'at, musiqa, kino, adabiyot sohalarida mualliflik huquqlarini himoya qilish uchun ham keng foydalanish mumkin[6].

O'zbekiston Respublikasida raqamli aktivlar masalasi bir necha hujjatlarda belgilangan, asosan: "Raqamli aktivlar to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni (2023-yil 30-apreldan kuchga kirgan), hamda Prezident qarorlari (xususan, 2018-yil 3-iyuldagi PQ-3832-son qaror). Raqamli aktivlar mulk huquqi obyektlari sifatida tan olinadi. Ularni sotish, hadya qilish, meros qilib qoldirish mumkin. Lekin ular naqd pul yoki valyuta sifatida tan olinmaydi. Kriptoaktivlar bilan faqat maxsus litsenziyaga ega sub'yektlar shug'ullanishi mumkin (ya'ni, har kim o'z xohishiga ko'ra kriptovalyuta almashuvini tashkil eta olmaydi).

O'zbekiston qonunchiligi raqamli aktivlarni mulk huquqi obyektlari sifatida tan oladi, lekin ularni rasmiy to'lov vositasi deb hisoblamaydi. Ya'ni, bu aktivlar — iqtisodiy qiymatga ega raqamli mulk, lekin pul emas. Raqamli aktivlarning turlari:

1. Kripto-aktivlar – blokcheyn asosida chiqarilgan va raqamli belgilar (tokenlar, kriptovalyutalar).
2. Tokenlar – ular loyihalarda, xizmatlarda yoki platformalarda qiymat ifodalovchi raqamli birliklar.
3. Raqamli huquqlar – mualliflik huquqi, litsenziya yoki intellektual mulk bilan bog'liq raqamli shakldagi huquqlar.

Xalqaro miqyosda raqamli aktivlar, Kriptovalyuta, Blokcheynlardan foydalanish o'sib bormoqda ayni vaqtda ulani tartibga solish, nazorat qilish uchun bir qancha xalqaro hujjatlar, normalar ishlab chiqilmoqda. Xuddi shuningdek, milliy qonunchiligimizda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 3-iyuldagi 3832-sonli "O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga ko'ra, "kriptografik usullardan foydalangan holda yaratilgan va taqsimlangan reyestrda qayd etilgan raqamli birliklar ko'rinishidagi raqamli moliyaviy aktivlar" deb kripto-aktivlar huquqiy jihatdan tan olingan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Loyiha boshqaruvi milliy agentligi O'zbekistonda kriptoaktivlarni tartibga soluvchi organ sifatida tashkil etilgan. O'zbekistonda kripto-birja faoliyatini amalga oshirish uchun litsenziya olish uchun talablarni belgilab beruvchi kripto-birjalar faoliyatini litsenziyalash tartibi to'g'risidagi nizomni qabul qildi. Unga ko'ra 2023-yil 1-yanvardan boshlab faqat litsenziyaga ega kriptovalyuta firmalariga O'zbekiston fuqarolariga kriptovalyuta savdosi xizmatlarini ko'rsatishga ruxsat berildi. Ammo shuni ta'kidlab o'tish joizki, kriptoaktivlar hozirda O'zbekistonda qonuniy to'lov vositasi hisoblanmaydi va ular soliq yoki boshqa davlat qarzlarini to'lash uchun ishlatilmaydi. Biroq, ular

tovar va xizmatlarni sotib olish uchun ishlatilishi mumkin, shuningdek, foyda olish uchun birjalarda sotilishi mumkin.

Kriptoalyutalar hali ham pulning qiymat o'lchovi vazifasini to'liq bajarmaganligi sababli, bu uning to'lov vositasi sifatida ishlatilishiga katta to'sqinlik qiladi. Shuningdek, Kriptoalyutalar sohasida firibgarlik omili juda katta bo'lib, foydalanuvchilarning o'zlari tomonidan ataylal bankrot qilingan, ba'zilari esa hakerlik hujumlariga uchragan. Blokcheyn operatsiyalarida ham bir qancha muammolar mavjud. Blokcheyn operatsiya tasdiqlanganidan keyin uni bekor qilishning imkoni yo'q. Shuningdek anonimlik - tugallangan tranzaksiyalarning anommligidan foydalanib, tajovuskorlar tomonidan ko'plab noqiy harakatlar amalga oshirilishiga sabab bo'lmoqda. Shunga qaramasdan, Kelajakda raqamli aktivlar yanada rivojlanishi va yangi turdagi iqtisodiyotning asosiy qismlaridan biriga aylanishi kutilmoqda. Ular bilan bog'liq huquqiy va texnik masalalar yechimi, shuningdek, ularning qo'llanilish sohalarining kengayishi iqtisodiyotning turli sektorlarida yangi imkoniyatlar yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi
2. Fuqarolik kodeksi
3. Mulkchilik to'g'risidagi Qonun
4. Shomuhamedova.Z.Sh.Rim xususiy huquqi /Mas'ul muharrir: H. Rahmonqulov. Darslik. - T.: TDYUnashriyoti, 2005. – 3 b
5. B.U.Koryog'diyev. Ashyoviy huquqlar tizimi;T-2024.9 b
6. B.A.Begalov,M.K.Abdullayev."Raqamli iqtisodiyot"\Darslik,T.: "Iqtisodiyot", 2023.99-105 b.

